

INSONIYAT MADANIY TARAQQIYOTI XAZINASIGA QO'SHGAN HISSASI.

Buxoro davlat universiteti Musiqa ijrochiligi va madaniyat kafedrası 12-1 vokal 20 guruh talabasi

Madrimov Feruzbek Ulug'bek o'g'li

ANNOTATSIYA: Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, agar biz san'atni, madaniyatni ko'tarmoqchi bo'lsak, avvalo, mumtoz maqom san'atini ko'tarishimiz kerak deb bejizga aytmaganlar. Bugungi kunda ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar, pedagogic va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan-kunga oshib bormoqda.

KALIT SO'ZLAR: Innovatsion texnologiyalar, taraqqiyot, tafakkur, xonanda, maqom, axborot texnologiyalari.

Xalqimizning insoniyat madaniy taraqqiyoti tarixida tutgan o'rnini, jahon ma'naviy xazinasiga qo'shgan hissasini, ulug' ahdodlarimiz yaratgan madaniyat va san'at boyliklarini, musiqiy madaniyatning kelajak avlodga o'z holicha yetkazish, bugungi kunda ushbu ma'naviy boyliklarni istiqbol mafkurasi manfaatlari yo'lida xizmat qildirish va yosh avlodni shu ruhda tarbiyalash barcha ma'naviyat ahlining muqaddas burchidir. An'anaviy xonandaligimizning gultoji- maqomlar va ular asosida yaratilgan xalq ashulalari, bastakorlar asarlarini yosh avlod vakillariga, ta'lim olayotgan avlodlarga o'rgatish, aniqrog'i, ularning tafakkuriga singdirish, kundan-kunga dolzarb ahamiyat kasb etib kelmoqda. Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, agar biz san'atni, madaniyatni ko'tarmoqchi bo'lsak, avvalo, mumtoz maqom san'atini ko'tarishimiz kerak deb bejizga aytmaganlar. Bugungi kunda ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar, pedagogic va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan-kunga oshib bormoqda. Buning asosiy sabablaridan biri an'anaviy ta'limda tolibi ilmlarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatibgina qolmay, zamonaviy texnologiyalar asosida egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib torishlariga, hattoki, xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. 2022yil 2-fevraldagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 112-sonli madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga asosan aholi, ayniqsa, olis hududlarda istiqomat qiladigan fuqarolarga madaniy dam olish xizmatlari ko'rsatish darajasini oshirish, respublikaning barcha hududlarida teatr, sirk va boshqa turdagi ommaviy-madaniy va konsert-tomosha tadbirlarini tizimli ravishda yo'lga qo'yish, madaniyat va san'at sohasida iste'dodli yosh ijodkorlarni izlab topish va qo'llab-quvvatlash, ta'lim muassasalarini milliy cholg'ular, musiqi darsliklari, notalar to'plamlari va o'quv-metodik adabiyotlar bilan ta'minlashning yaxlit tizimini yaratish maqsadida, 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturiga asoslangan.

Oliy ta'lim muassasalari, umumiy o'rta ta'lim maktablari, musiqi va san'atga ixtisoslashgan musiqi maktablarida hozirgi kunda prezident qarorini ta'minlash maqsadida ko'pgina ishlar qilinyapti. Shu jumladan, umumiy o'rta ta'lim maktablarida musiqi xonalarini musiqi cholg'u asboblari bilan jihozlash va ta'minlash, har bir maktablarda musiqi to'garaklarini ochish va maktab o'quvchilarni to'garaklarga jalb qilish bugungi kundagi eng samarali va ko'zga ko'rinarli ishlardan biridir. Oliy ta'lim muassasalari, musiqi va san'atga

ixtisoslashgan musiqa maktablarida esa, talaba-yoshlar o'rtasida bo'lib o'tayotgan "Yoshlar ovozi", "Bo'zatov", "Yoshlar ijodida ustozlar merosi" nomli festivallarda ishtirok etib, yuqori natijalarga erishib kelmoqda. Tuman, viloyat bosqichlaridan muvaffaqiyatli o'tib, respublika bosqichi ishtirokchisiga aylanib kelmoqda.

Ustozlar ijrosidan bahramand bo'lish, ustoz-shogird an'anasiga rivoya qilish, mumtoz san'atimiz durdonalari bo'lmish maqomlarimizni asl holaticha ijro qilish va uni yosh avlod vakillariga, kelajak avlodga etkazish- bu suizu bizning asl burchimizdir.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-noyabrdagi "O'zbekiston milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ - 3391-sonli qarori ("Xalq so'zi". 2017. - 18-noyabr)
2. Prezident Shavkat Mirziyoyevning "Xalqaro maqom san'ati anjumani" ning ochilish marosimidagi nutqi". ("Xalq so'zi". 2018 y. - 7-sentabr).
3. Holmurodovna R. U. I., Oqila S. Makom art is a priority in the musical culture of Uzbekistan //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 2 (47). – С. 87-88.
4. Kholmurodovna R. U., Obidovna R. M. Social norms, sanctions and personality //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 21-2 (99). – С. 115-118.
5. Рамазонова У. Х., Сайфуллаева О. М. Развитие чувства ритма у детей //Проблемы науки. – 2021. – №. 1 (60). – С. 49-51.
6. Ramazonova U. X., Esanova M. J. An'anaviy xonandalik rivojida maqomlarning o'rni //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 496-501.
7. Ramazonova O. K., qizi Mustaqimova G. G. Formation and Development of National Musical Traditions //european journal of innovation in nonformal education. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 336-339.
8. ANSAMBL IJROCHILIGI FAOLIYATING TARIXI VA TARAQQIYOT BOSQICHLARI. HR Hasanov Scientificprogress 1 (6), 650-655
9. Рамазонова Ў. Х. ТАЛАБАЛАРДА МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ТУШУНЧАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ, ГУРУХ БИЛАН ИШЛАШ ВА УНИ БОШҚАРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ.
10. Kholmurodovna U. R. Formation of publicistic performing skills in singing. – 2021.
11. Рамазонова У. Х., Эсанова М. Ж. ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ ПЕВЦОВ К АНСАМБЛЕВОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ //Наука, техника и образование. – 2021. – №. 2-1. – С. 88-91.
12. Ramazonova U. H., Muhamadova M. The spiritual impact of traditional sound exercises on the minds of students. – 2022.
13. Ramazonova O. K., Shukurov M. Historical development of status. – 2022.
14. Features of Sound Recording in the Uzbek Singing Art
U H Ramazonova.Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN 2795 (546X), 58
15. Rauf Qodirov. Musiqa Pedagogikasi. Toshkent 2016 y.
16. XORAZM MAQOMLARINING TALABALARGA O'RGATISH USULLARI
17. S Saidaxmedov.BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI, 324-326

18. Подготовка молодых певцов к ансамблевому выступлению. Бехруз Болтаев (2).rtfУ .Х. Рамазонова, М.Ж. Эсанова. Наука, техника и образование, 88-91
19. ESTETIK TARBIYA BERISH JARAYONIDA O‘ZBEK XALQINING MUSIQIY MEROSIDAN FAYDALANISH HH Ravshanovich, XJ Hakimovich World of Science 6 (6), 73-74
20. Ражабов, Т. И. (2020). Тическая классификация узбекской детской народной музыки и игр. Наука, образование и культура, (3 (47)), 61-63.
21. Ражабов, Т. И., & Ибодов, У. Р. (2020). Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки. Вестник науки и образования, (21-2 (99)), 55-58.
22. Ражабов, Т. И. (2021). Усовершенствование научно-методических возможностей обучения бухарским детским фольклорным песням в средней общеобразовательной школе. Наука, техника и образование, (2-2 (77)), 84-86.
23. Ражабов, Т. И. (2020). Педагогические возможности использования детских фольклорных песен в духовно-нравственном воспитании младших школьников. Вестник науки и образования, (5-2 (83)), 34-37.
24. Раджабов, Т. И. (2019). Описание вековых ценностей в песне” туговое дерево-балх” и его место в воспитании учащейся молодежи. In Россия-Узбекистан. Международные образовательные и социально-культурные технологии: векторы развития (pp. 70-71).
25. Ражабов, Д. З., & Ражабов, Т. И. (2018). Формирование и развитие узбекской народной лирики. In Международная образовательная деятельность как фактор развития и сотрудничества высших учебных заведений в современном поликультурном мире (pp. 207-212).
26. Ражабов, Т. И. (2023). Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни. Miasto Przyszłości, 33, 167-176.
27. Ражабов, Т. И. (2021). Ўқувчи-ёшларга ўзбек миллий мусика фольклори намуналари воситасида эстетик тарбия бериш. Science and Education, 2(11), 1094-1103.
28. Тўхтасин, Р. И. (2022). ЎЗБЕК ХАЛҚ ҚЎШИҚЛАРИ ВА ИЖРОЛАРИ ҲАҚИДА. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), (Special issue), 64-71.
29. Rajabov, T. I. The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore. Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN, 2795(546X),
30. Ражабов, Т. (2023). О ‘zbek bolalar musiqiy o ‘yin folklorining mavzuviy tasnifi. Общество и инновации, 4(5/S), 340-345.
31. Ражабов, Т. И. (2022). Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Народные Музыка И Песни. Miasto Przyszłości, 29, 363-367.
32. Rajabov, T. I. (2023). Distinctive Features of Folk Songs that Serve in the Spiritual and Moral Formation of Bukhara Pupils. Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress, 2(3), 59-68.
33. Rajabov, T. I. (2022). The role of bukhara folklore songs in youth education in the system of continuous education.
34. Rajabov, T. I. The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore. Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN, 2795(546X), 1